

APROXIMACIONES FOTOGRÁFICAS: SÃO PAULO-CHILE ENTRE MATERIA, FORMA Y LUZ, 1950-1970

Andrés Téllez

RESUMEN

Este trabajo indaga acerca de las correspondencias visuales entre dos ámbitos aparentemente diferentes: la producción arquitectónica en la ciudad de São Paulo y en Chile, durante los años cincuenta y los sesenta. Se plantea aquí que es a través de las fotografías de obras realizadas en ese período de tiempo y en ambos lugares donde se verifica un ambiente común de producción de imágenes –más allá de las características de la arquitectura misma –, hechas en función de diferentes escenarios de difusión de la arquitectura moderna, en particular aquellos en los que la llamada arquitectura brutalista tuvo mayor protagonismo. La cercanía fotográfica supera en sus lógicas internas, las distancias conceptuales que evidentemente existen entre las realizaciones arquitectónicas de uno y otro lugar.

Las razones para intentar estas aproximaciones son dos: la primera, poner en evidencia el ambiente general y compartido en el que se desarrolló la producción arquitectónica en las imágenes, consideradas éstas como fragmentos de una totalidad que, como definió Siefried Krakauer, tiende al infinito; y la segunda, mostrar cómo a pesar de las diferencias, en las fotografías es posible definir materias, formas y escrituras con luz comunes, más cercanas entre sí, por la naturaleza misma de la fotografía, sus mecanismos de producción y los recursos desplegados por fotógrafos inmersos en campos disciplinares también compartidos o cercanos unos de otros.

Se establece primero un contexto general, el ambiente latinoamericano y las trazas comunes entre São Paulo y Chile. Luego se

examinan las aproximaciones (materia, forma, luz) mediante ejemplos fotográficos de uno y otro lugar.

Palabras clave: Fotografía de arquitectura, Brutalismo, Estética.

PHOTOGRAPHIC APPROACHES: SÃO PAULO-CHILE
ON MATTER, FORM AND LIGHT, 1950-1970
ABSTRACT

The paper deals with visual common approaches between two apparently distant realities: The architectural production in São Paulo and in Chile, during the nineteen-fifties and the sixties. It is in the realm of architectural photography, made at the same time in both places that a common ground of picture-making is to be found, beyond the widely recognisable differences in their architectural approaches. The pictures of buildings, like the ones referred here, were made according to different modern architecture publishing scenarios –periodicals, exhibitions, congresses, etc.– especially those where the so-called brutalism had a leading role. Visual nearness has a tendency to override the distance that separate architectural conceptions in such different places.

There are two reasons for dealing with these photographic approaches: one, is to bring evidence on the general cultural context shared by brazilian and chilean architects and photographers. Pictures are considered here as fragments, issued from a totality that, in Siegfried Krakauer's definition, extends itself to the infinite; and the second is to show how, despite the differences in culture, technical resources, climate and so on, it is possible to define a common ground on matter, form and light, given the nature of photography as an ubiquitous architectural representation medium, its production processes and the cultural background shared by photographers and architects as well.

A general context is described in the first place, where the Latin American scene is put in relation with leading cultural currents during the 1950-1970s. In the second place, a scope on common aspects shared by paulista and chilean architects is traced in order to focus, in the central part, on three photographic approaches: matter, form and light. They are examined through the observation of key photographic examples and their production context.

Keywords: Architecture Photography, Brutalism, Aesthetics.

APROXIMAÇÕES FOTOGRÁFICAS: SÃO PAULO-CHILE
ENTRE MATÉRIA, FORMA E LUZ, 1950-1970
RESUMO

Este trabalho indaga acerca das correspondências visuais entre dois âmbitos aparentemente diferentes: a produção arquitetônica na cidade de São Paulo e no Chile, durante os anos cinquenta e setenta. Se propõe aqui que é através das fotografias de obras realizadas neste período de tempo e em ambos lugares onde se verifica um ambiente comum de produção de imagens - mais além das características da própria arquitetura -, realizadas em função de diferentes cenários de difusão da arquitetura moderna, em particular aqueles em que a chamada arquitetura brutalista teve maior protagonismo. A aproximação fotográfica supera em suas lógicas internas as distâncias conceituais que evidentemente existem entre as realizações arquitetônicas de ambos contextos.

As razões para desenvolver estas aproximações são duas: a primeira, pôr em evidência o ambiente geral e compartilhado em que se desenvolveu a produção arquitetônica nas imagens, entendidas como fragmentos de uma totalidade que, como definiu Siefried Krakauer, tende ao infinito; e a segunda, mostrar como, apesar das diferenças, nas fotografias é possível definir matérias, formas e escritas com luz comum, mais próximas entre si, pela própria natureza da arquitetura; seus mecanismos de produção e recursos empregados por fotógrafos imersos em campos disciplinares também compartilhados ou próximos uns dos outros.

Realiza-se primeiramente um contexto geral, o ambiente latino americano e os traços comuns entre São Paulo e Chile. Logo, examinam-se as aproximações (matéria, forma e luz) mediante exemplos fotográfico de ambos lugares.

Palavras chave: Fotografia de arquitetura, Brutalismo, Estética.

En un trabajo reciente, la tesis doctoral *Imágenes de modernidad - Ciudad, bienestar y construcción en la fotografía de arquitectura en Chile 1930-1970*,¹ se plantea que uno de los aspectos más sobresalientes de la producción fotográfica en torno a la arquitectura en Chile es la atención prestada por los fotógrafos a los aspectos constructivos, materiales y espaciales, relacionados con las cualidades de robustez o firmeza, en cuanto expresión de la condición sísmica del país. Tal condición permitió un notorio despliegue de recursos visuales que eran compartidos en otros lugares del continente y en el ámbito internacional, aunque no necesariamente fuese en países sometidos a los rigores de los terremotos. Esos recursos visuales hicieron del fragmento – fotografías de elementos de soporte, espacios interiores, texturas, transparencias y cualidades tectónicas– uno de sus aspectos más característicos. Es en este aspecto que es posible intentar aproximar la producción arquitectónica, tal como la representaron distintos fotógrafos, tanto en São Paulo como en Chile.

No se pretende aquí dar una idea de totalidad, sino más bien de *continuidad* dada por espacios compartidos de producción y difusión de imágenes. Este trabajo indaga acerca de las correspondencias visuales entre dos ámbitos aparentemente diferentes: la producción arquitectónica en la ciudad de São Paulo y en Chile, durante los años cincuenta y los sesenta. Se plantea aquí que es a través de las fotografías de obras realizadas en ese período de tiempo y en ambos lugares donde se verifica un ambiente común de producción de imágenes –más allá de las características de la arquitectura misma–, hechas en función de diferentes escenarios de difusión de la arquitectura moderna, en particular aquellos en los que la llamada arquitectura brutalista tuvo mayor protagonismo. La cercanía fotográfica supera en sus lógicas internas, las distancias conceptuales que evidentemente existen entre las realizaciones arquitectónicas de uno y otro lugar.

Una de estas lógicas, por su relevancia aquí, la expresa Siegfried Krakauer en un artículo publicado en 1951:

La fotografía tiende a sugerir el infinito. Este trazo viene de su predilección por los ensamblajes contingentes,

1. TÉLLEZ, Andrés. *Imágenes de modernidad - Ciudad, bienestar y construcción en la fotografía de arquitectura en Chile 1930-1970*, p. 18.

donde el fragmento prevalece por sobre el conjunto. Una fotografía [...] no es verdaderamente una fotografía si ésta no excluye la idea de completitud. Su encuadre no marca sino un límite provisorio, su contenido remite a otros contenidos exteriores al cuadro y su estructura pone de manifiesto algo que no se sabría como discernir –lo existente material. (KRAKAUER, 1951, p. 72)

Las razones para intentar estas *aproximaciones* son dos: La primera, poner en evidencia el ambiente general y compartido en el que se desarrolló la producción arquitectónica en las imágenes, consideradas éstas como fragmentos de una totalidad que, como declara Krakauer, tiende al infinito; y la segunda, mostrar cómo a pesar de las diferencias, en las fotografías es posible definir materias, formas y escrituras con luz comunes, más cercanas entre sí, por la naturaleza misma de la fotografía, sus mecanismos de producción y los recursos desplegados por fotógrafos inmersos en campos disciplinares también compartidos o cercanos unos de otros.

EL AMBIENTE LATINOAMERICANO Y SUS CONEXIONES

En su examen de la colección fotográfica de Alberto Sartoris, Antoine Baudin destaca la considerable unidad visual que alcanzan las fotografías de Guillermo Zamora y Salas Portugal en México, por su atención a los detalles que definen las cualidades materiales y espaciales de los edificios y casas de Pani, Del Moral, Cetto, Álvarez y Barragán.² Por otro lado, destaca las afinidades con las tendencias visuales internacionales en los fotógrafos europeos inmigrados a Brasil entre los años veinte y cuarenta, como constructores de la primera fase de difusión de la arquitectura brasileña en el mundo: Zanella, Scheier, Gautherot.³ Aunque limitado por los alcances mismos de la colección, Baudin deja en evidencia la existencia de un ambiente latinoamericano que participa activamente del contexto internacional, en parte porque Sartoris buscó dar a su acción propagandística de la arquitectura moderna un tono unitario en lo visual, a

2. BAUDIN, Antoine (ed.). *Photographie et architecture moderne. La collection Alberto Sartoris*, p.188.

3. Idem, *ibídem*, p. 201.

pesar de las distintas aproximaciones arquitectónicas de los autores de las obras y los contextos locales de su producción.

Este indicio, que se detiene hacia mediados de los años cincuenta y no incluye a Chile como referencia, es preciso completarlo aquí: La exposición y el libro *Latin American Architecture Since 1945* y las publicaciones que en lo sucesivo intentaron una construcción visual de la región, mostrando las distintas aproximaciones arquitectónicas locales a las tendencias dominantes de los años cincuenta y sesenta. Es posible afirmar que el llamado brutalismo en arquitectura parece más presente en unos países que en otros, habida cuenta de los lugares de formación de los arquitectos y de las técnicas y materiales disponibles.⁴ Del mismo modo se puede afirmar que, fotográficamente, los lugares de difusión determinaron las cualidades visuales de una arquitectura que se quiso hacer aparecer, ya fuese como más cercana a los ideales norteamericanos de eficiencia estructural y constructiva –con Shulman y Stoller como fotógrafos de referencia; o a los ideales de expresividad material y recursos formales, presentes en el imaginario profesional a partir de la obra de Le Corbusier y sus seguidores, y de Lucien Hervé, el fotógrafo más afín a esos ideales.⁵

En consecuencia, la producción arquitectónica tuvo en la región correlatos visuales que la situaron en un campo o en otro, determinando así un escenario bi-polar de producción de imágenes compartido por casi todos los países de la región.

BRASIL-CHILE, TRAZAS COMUNES

Al examinar los aspectos históricos de cada país se advierten trazas comunes, fenómenos culturales y sociales similares, filiaciones y referencias estéticas compartidas, simultaneidad de hechos arquitectónicos y fotográficos y búsquedas formales en ambas disciplinas. Si bien no ocurren con la misma intensidad ni en la misma cantidad, un rápido examen no-jerárquico de estas trazas permite

4. ZEIN, Ruth Verde. *Brutalist Connections: What it stands for*. In *X Docomomo Brasil. Arquitetura Moderna e Internacional: Conexões Brutalistas 1955-75*. Curitiba, out. 2013, p. 11.

5. Sin duda el precedente de la Nueva Visión, con Lászlo Mohóly-Nagy como referente principal, está en la raíz del trabajo de Hervé, otro húngaro de nacimiento, al igual que Kertész.

establecer una plataforma común desde la cual abordar el ulterior análisis de las aproximaciones fotográficas.

El origen de los fotógrafos y sus referencias estéticas y técnicas: La mayoría provinieron de Europa. En Brasil es el caso de Hugo Zanella y José Moscardi (italiano e hijo de italianos respectivamente), Gautherot (francés), Scheier y Flieg (alemanes); en Chile, Gerstmann (ruso-alemán), Combeau (hijo de inmigrantes franceses), Ladrón de Guevara (hijo de madre noruega), Kepelner (checo) y Hochhausler (austriaco). Sus filiaciones estéticas los situaron ya fuese cerca de la nueva objetividad, el realismo social y la nueva visión de los años veinte o la fotografía humanista de fines de los cincuenta y los sesenta.

El crecimiento urbano en las principales ciudades (Fig. 1): El viaje de Francis Violich en 1941 es un ejemplo de visión totalizadora de América Latina en términos urbanísticos. El estadounidense advierte el vertiginoso crecimiento de São Paulo en relación con otras ciudades (algo que Levy-Strauss ya había constatado en 1936). Establece para Santiago una cierta condición metropolitana, en virtud de los avances en materia de políticas de vivienda adelantadas por los gobiernos de la época. Es posible advertir ciertas afinidades en temas y sujetos fotográficos en Scheier (São Paulo) y Quintana (Santiago), coincidentes en el tiempo (años cuarenta y cincuenta).

Hay problemas sociales similares: el déficit en viviendas, centros de salud, infraestructuras. El *realismo social* como precedente, al calor del *New Deal* norteamericano, instituye formas de ver fotográficas que se hacen internacionales, como internacionales son los problemas que aparecen como centrales en los años entre guerras mundiales. La continuidad del trabajo de fotógrafos en los años cincuenta sigue de cerca los avances y contrastes en materia de políticas públicas, y se hacen más críticos de los efectos de la modernización en los años sesenta.

Tendencias visuales en arquitectura, compartidas a partir de los años cincuenta en la región (fig. 2): Por un lado las referencias a Hervé, vía Le Corbusier, muestran la eficacia de los mecanismos puestos en funcionamiento por el maestro franco-suizo. Síntesis formal y acentos abstractos, contrastes lumínicos y atención particular a la materialidad de las obras de arquitectura aparecen sobre todo en la publicación de obras de uno y otro país en los ámbitos europeos (particularmente en Francia).

Por otro lado, las crecientes referencias a los procedimientos, técnicas y criterios compositivos de los norteamericanos Shulman, Stoller y la agencia Hedrich-Blessing, sobre todo en el contexto de

publicaciones y exposiciones en los Estados Unidos, cuando no son los mismos fotógrafos norteamericanos que asumen la tarea de dar a la arquitectura de Brasil una visualidad más afín a sus audiencias (Kidder-Smith, Mackenna, Shulman).

Los vínculos entre fotógrafos y arquitectos (fig. 3): Investigaciones recientes muestran el campo de relaciones entre unos y otros. El esquema suele repetirse en América Latina, con fotógrafos no-especializados quienes, sin embargo, desarrollaron un trabajo importante guiados por arquitectos en la búsqueda de representaciones adecuadas para sus obras. En Brasil, la relación inicial entre Hugo Zanella y José Moscardi con Warchavchik y Rino Levi respectivamente cimentó también la vinculación de Moscardi con la revista *Acropole*. De allí, Moscardi tendría una estrecha vinculación con Vilanova Artigas, Bratke y en los inicios de su carrera, con Mendes da Rocha.⁶ Más conocidos son los vínculos de Peter Scheier con Levi y Lina Bo Bardi (y de allí con la revista *Habitat*); y en Rio de Janeiro, de Gautherot con Costa, Niemeyer y Reidy.⁷

En Chile, el fotógrafo Antonio Quintana, estuvo primero vinculado con Jorge Aguirre y Enrique Gebhard en los años treinta, después con la revista *Arquitectura y Construcción*, y luego en los años cincuenta con Jorge Costabal.⁸ Marcos Chamudes trabajó inicialmente para Emilio Duhart, y éste más adelante contó con los servicios fotográficos de Javier Pérez (del estudio Rays), René Combeau y Luis Poirot. La vinculación más conocida es la que establecieron Luis Ladrón de Guevara y Combeau con la firma de arquitectos BVCH, en su época de mayor producción arquitectónica, entre 1958 y 1966.⁹

Finalmente, se completan estos trazos comunes con el campo de referencias más generales, aquellas que marcan el ambiente de producción y difusión de la arquitectura a nivel mundial (fig.4). Estas referencias son más fotográficas que arquitectónicas, pues los mecanismos de

6. Véase el testimonio de José Moscardi Jr. en SERAPIÃO, Fernando. Uma saga fotográfico-arquitetônica. *Projeto Design*, n. 323, São Paulo, ene. 2007 <<https://arcoweb.com.br/projetodesign/artigos/artigo-uma-saga-fotografico-arquitetonica-01-01-2007>>.

7. COMAS, Carlos Eduardo Dias. La revista como lanza. 'Habitat' y Lina Bo Bardi. In TORRENT, Horacio (org.). *Revistas, arquitectura y ciudad. Representaciones en la cultura moderna*, p. 33; CABRAL, Claudia Costa. La revista como escudo. 'Módulo' y Oscar Niemeyer. In TORRENT, Horacio (org.). Op. cit., p. 49.

8. Sus fotografías de la casa Costabal en Santiago fueron expuestas y publicadas en *Latin American Architecture Since 1945*, New York, 1955.

9. TÉLLEZ, Andrés. Op. cit., p. 124 y siguientes.

transmisión de las ideas y las formas en arquitectura dependen fundamentalmente de la imagen, en cuanto sustituto analógico de la experiencia sensorial directa de los espacios y los materiales. Las fotografías con las que se publicó la obra de post-guerra de Le Corbusier son un referente ineludible. Lucien Hervé definió un modo particular de ver la Unité de Marsella, las casas Jaoul o el capitolio de Chandigarh. Las fotografías de obras de los Smithsons marcan otro camino, seguido también en América Latina. A la visualidad objetiva de la Escuela de Huntstanton (de fotógrafos especializados trabajando para revistas y agencias de publicidad) contrapusieron la fotografía más espontánea y humanista de Nigel Henderson,¹⁰ una de las marcas que definieron la visualidad de la obra de los arquitectos del Team 10. La relevancia internacional del grupo significó, para la fotografía de arquitectura, un contrapunto más *social* a la fotografía de los estadounidenses, pragmática, objetiva y apegada a convenciones estrictas, más influyente en los años cincuenta y comienzos de los sesenta.

APROXIMACIONES FOTOGRÁFICAS

Siguiendo las reflexiones de Krakauer en torno a la aproximación fotográfica, practicada sobre todo por los llamados fotógrafos-artistas, el filósofo alemán sostiene que

todos ellos rechazaron la idea de que la búsqueda estética era el propósito esencial de la fotografía. En su concepto, este medio no apunta al primero de los efectos estéticos; en cambio, nos lleva a enriquecer nuestra visión y es en ello que reside precisamente su belleza.

(KRAKAUER, 1951, p. 77)

10. El análisis que hace Claire Zimmerman apunta a las cualidades fotográficas de la arquitectura de los Smithsons explotadas por Henderson durante la construcción: "los Smithsons, junto con su colaborador Henderson, encontraron una forma de negar la clara distinción entre objeto e imagen, enfocándose en el proyecto que compartían entre ellos: la arquitectura como una combinación de pensamiento, imagen y materia concreta". Aquí se hace referencia a los trabajos de Henderson en un contexto mayor, la utilización de sus fotografías de niños jugando en las calles de Londres como foco del planteamiento de su *malla Ciam* (Urban re-identification) en 1953 y en el concurso para el centro de Berlín, de 1958. ZIMMERMAN, Claire. *Photographic Architecture in The Twentieth Century*, p. 241.

¿Cómo se enriquece nuestra visión de las formas construidas? Los fotógrafos y los arquitectos que los guiaron en el descubrimiento de sus obras, tuvieron que mediar entre la explotación visual de los edificios como sujetos fotográficos, y la representación gráfica de las ideas de los arquitectos, dispuestas en los edificios. Tres aproximaciones entre fotógrafos y arquitectura permiten definir un campo común de ideas compartidas entre arquitectos paulistas y chilenos, al calor de las corrientes que definieron el ambiente cultural de los años cincuenta y sesenta. Éstas son: Materia, forma y luz.

MATERIA

Los edificios en construcción han sido objeto de especial atención para los fotógrafos. Más allá del interés documental como registro de un momento único está la búsqueda de un sentido más intrínsecamente fotográfico. Éste consiste en lo esencial, en explotar visualmente aspectos que quedarán ocultos una vez terminados los edificios. Esto incluye la presencia de obreros, un aspecto que humaniza con particular fuerza la condición provisoria del edificio en construcción.

Hervé sedujo a Le Corbusier con sus primeras fotografías de la construcción de la Unité,¹¹ René Burri entró en el universo de las formas construidas allí mismo con su ensayo de estudiante.¹² Gautherot hizo de Brasilia y los obreros que la construyeron, uno de sus sujetos más recurrentes. Hans Günther Flieg, trabajando para empresas de publicidad y de construcción, hizo de la presencia de obreros y operarios una marca de su trabajo. En Chile, Luis Ladrón de Guevara, contratado por empresas de construcción, desarrolló una particular sensibilidad hacia el mundo de los obreros –algo que venía de su maestro Quintana– aunque también tomó distancia para registrar en encuadres más generales, la escala de los avances logrados en el período considerado aquí.

Durante los años sesenta se verifica la proliferación de edificios y por lo tanto de fotografías en las que se podían percibir los efectos de luz en edificios construidos en hormigón visto. La materia de la

11. BERGDOLL, Barry. Lucien Hervé et Le Corbusier à travers l'objectif des archives photographiques du MoMA. In *Le Corbusier Aventures photographiques*, p. 257.

12. RUEGG, Arthur. René Burri, 'architecte d' images'? Le chroniqueur de Le Corbusier. In *Idem*, *ibidem*, p. 275.

cual están hechos los edificios adquirió una importancia visual que era fundamental para la instalación de una cultura arquitectónica que había hecho de la verdad constructiva y la expresividad de las lógicas del cálculo estructural, un dogma de fe. En las fotografías, edificios como la casa Bittencourt II, el estadio Morumbí, el Masp o la FAU USP en São Paulo; la Cepal, el estadio de Arica, el Instituto de Biología Marina, la capilla del Colegio Verbo Divino y la Copelec en Chile, participaban del mismo proceso de exaltación visual de las virtudes de un material propenso por su naturaleza, a ser considerado como un recurso fotográfico rico en posibilidades. (fig. 5)

Compartida en múltiples escenarios, la *cultura del hormigón en bruto* tiene en la fotografía una plataforma común de convergencia, una aliada sin la cual la exaltación de los recursos formales que era posible lograr con ese material no habría tenido la cercanía que tuvo en los dos lugares puestos a consideración aquí. Sin embargo, las orientaciones en uno u otro lugar acerca de qué expresan las formas arquitectónicas, varían fundamentalmente en dos aspectos: En São Paulo (y por extensión en otros lugares de Brasil), las fotografías de Moscardi, Flieg o Scheier tienden a expresar la ligereza y la levedad que es posible alcanzar con las estructuras. En Chile, por el contrario, es la expresión de la robustez necesaria para resistir los terremotos, dentro de razonables límites de transparencia y apertura espacial (Fig. 6). De allí que más allá de la materia, lo que el exámen de las fotografías ha de revelar es la importancia de las formas construidas.

FORMA

Una observación de varias fotografías acreditadas a José Moscardi tomadas en obras de João Vilanova Artigas, permite ver hasta qué punto la levedad de las estructuras en hormigón visto adquirió una expresión clara y contundente. La casa Mendes André, el gimnasio de Guarulhos y nuevamente la FAU USP son aquí sujetos de ese esfuerzo por expresar los contrastes formales de las obras: grandes planos sólidos generalmente en voladizo contrapuestos a los apoyos finos y grandes aberturas en las plantas bajas. El recorte de las fotos generalmente muestra partes más no planos generales de los edificios, dejando sugeridas las posibles continuidades espaciales y los demás elementos estructurales que dan forma y estabilidad a la obra.

En Chile, los detalles también hacen parte fundamental de la expresión fotográfica de las formas construidas. Las imágenes pu-

blicadas en *AUCA* en 1967 fueron manipuladas de modo que por contraste, sólo fueran apreciados los juegos de luz y sombra de los edificios. Con ello, la robustez de las estructuras es reemplazada por líneas y delgados planos, tomados en fuertes ángulos.

Un caso de interés son las fotografías de Patricio Guzmán, tomadas en la Cooperativa Eléctrica de Chillán. Pueden entenderse sus esfuerzos por dar una idea tanto leve como robusta del espacio interior del edificio. Sacando el mejor provecho que pudo de la luz que entra en él, las columnas, las claraboyas, la rampa, los muros curvos y el gran plano transparente de la fachada interior se entremezclan para dar cuenta de una diversidad de recursos empleada por Juan Borchers y sus socios.

La visualidad de los espacios interiores domésticos suele ser un campo fotográficamente mejor compartido a nivel internacional. Al observar las fotografías de las casas de Rino Levi, la residencia Gomes (por Moscardi) o la casa Guper (por Scheier) es posible establecer los claros nexos con las fotografías de Albuquerque en la casa de Osvaldo Arthur Bratke y, con otra casa, ésta chilena, expuesta en el MoMA de Nueva York, la casa Costabal fotografiada por Antonio Quintana. (fig. 8) La cercanía fotográfica al trabajo de los norteamericanos Shulman y Stoller suele ser más evidente, en parte porque las casas referidas tuvieron cierta difusión en Estados Unidos, y en parte porque las técnicas de equilibrio de luces y tratamiento del mobiliario, desarrolladas sobre todo por Shulman, fueron sin duda tomadas como referente para este tipo de aproximaciones.

Otros elementos formales como rampas y planos elevados respecto del horizonte aparecen formulados aquí y allá en términos fotográficos cercanos. Compartidos por el imaginario moderno de la arquitectura, las continuidades espaciales que este tipo de formas sugiere en los encuadres de muy diversos fotógrafos, es sin duda otra de las aproximaciones que es posible establecer entre la producción paulista y la chilena.

LUZ

La tercera aproximación se deriva directamente de la anterior: Si bien las técnicas de control lumínico en los interiores fue un aspecto clave en el desarrollo de la fotografía de arquitectura, no lo fue menos el control y manejo de los espacios intermedios, ambiguos por naturaleza, y por lo tanto más complejos en su tratamiento fotográfico. Shulman, por ejemplo, desarrolló sus particulares técnicas para lograr equilibrios entre interiores y exteriores para las casas localiza-

das en California y Arizona. No es extraño que algunas de estas técnicas pudieran aplicarse tanto en Chile como en São Paulo.

En casas como las de Bratke, Levi o Lina Bo, tanto Francisco 'Chico' Albuquerque como Peter C. Scheier tuvieron que trabajar con los fuertes contrastes de luz producidos por la continuidad de espacios interiores hacia el exterior, ya fuese mediante extensiones hacia jardines o patios interiores como en la residencia Castor Delgado Peres (LEVI, por SCHEIER), grandes planos de vidrio proyectados hacia el exterior (LINA BO, por ALBUQUERQUE y SCHEIER), o por verandas y balcones (BRATKE, también por ALBUQUERQUE y SCHEIER).

En el norte y el centro de Chile, las condiciones de alta luminosidad suponen un desafío importante para los fotógrafos. Los recursos desplegados son ciertamente cercanos, a pesar de un mayor grado de opacidad en los espacios. Si se observa nuevamente el trabajo de Quintana para Jorge Costabal, o el de Emilio Duhart en su casa de la calle Vaticano se está en el mismo tono general de las fotos contemporáneas (años cincuenta) de los paulistas. Las suaves luces interiores permiten ver, a través de ventanas, lo que sucede en la prolongación exterior, real o percibida, de los espacios.

Finalmente, los espacios intermedios, tratados por Ladrón de Guevara y René Combeau en las casas de la Unidad Vecinal Portales y otras situaciones similares, son referencias más bien distantes a lo realizado en Brasil, habida cuenta de las diferencias en el diseño arquitectónico de estas obras.

CONCLUSIÓN: APROXIMACIONES, CONEXIONES Y RECONOCIMIENTOS VISUALES

Miradas desde el momento actual, las fotografías mencionadas aquí y muchas más, plantean varias situaciones. La primera es la de las audiencias. ¿A quién se dirigen las construcciones visuales en São Paulo y Chile? Los escenarios compartidos son las publicaciones especializadas y las exposiciones en los Estados Unidos y Europa. Es válido considerar a estos escenarios como los que han hecho posible que, en primera instancia, las fotografías de arquitectura circulen rápidamente entre los medios profesionales de ambas disciplinas. En cuanto a la circulación regional, es sabido que aunque hubo intercambios de varios tipos (viajes de arquitectos, corresponsalías y envíos de material entre revistas y editoriales, suscripciones de revistas en bibliotecas universitarias y en oficinas de arquitectos), es

por la vía de publicaciones y eventos en el hemisferio norte donde se verifica un ambiente más compartido de producción de imágenes entre los dos lugares.

La segunda es la condición de inmigrantes de muchos de los fotógrafos que actuaron aquí y allá. Provinieron, en la generalidad de los casos mencionados aquí, de contextos similares (Europa) y en tiempos similares. Aquellos nacidos y formados en América Latina, se vieron inmersos en las corrientes estéticas dominantes, muchas veces recurriendo a diferentes referencias, según la naturaleza de sus sujetos fotográficos. En arquitectura, fue usual encontrar aquí y allá, huellas del realismo social, de la nueva visión, de la objetividad alemana y del humanismo practicado por fotoperiodistas tras la segunda Guerra Mundial.

Si bien, la labor de los fotógrafos desarrollada en el período de 1950 a 1970 da cuenta de los valores estéticos que estaban en juego, su trabajo consistió, en esencia, en hacer ver de un modo distinto la arquitectura del período. Hoy se aprecia la belleza de esos edificios, muchos de ellos considerados entre lo mejor de la producción en Chile y en São Paulo durante el siglo XX, gracias a lo que Krakauer definió como el fin del trabajo de los fotógrafos: La belleza de sus imágenes reside en la forma en que han enriquecido nuestra visión, de entonces y de hoy en día. El reconocimiento mutuo que es posible hacer desde las fotografías es el de haber compartido en un mismo momento, las aproximaciones fotográficas, las conexiones con el ambiente regional y mundial, y poder reconocer, en las imágenes de uno y otro lugar, las experiencias materiales, los recursos formales y en último término, las mismas lógicas de la escritura con luz.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANELLI, Renato; GUERRA, Abilio; KON, Nelson. *Rino Levi. Arquitectura e cidade*. São Paulo, Romano Guerra, 2001.

BANHAM, Reyner. *The New Brutalism. Ethic or Aesthetic?* Stuttgart/Bern, Karl Krämer Verlag, 1966.

BOOTH, Rodrigo; ERRÁZURIZ, Tomás. *Luis Ladrón de Guevara. Fotografía e Industria en Chile*. Santiago, Pehuén, 2012.

ELWALL, Robert. *Building with Light. An International History of Architectural Photography*. Londres, Merrell Publishers, 2004.

FALBEL, Anat. Peter Scheier. A Modern Photographer and the Idea of the City. *Docomomo Journal*, n. 37, París, sep. 2007, p. 12-19.

FONDATION Le Corbusier (ed.). *Le Corbusier. Aventures Photographiques*. Paris, Éditions de La Villette, 2014.

GARGIANI, Roberto; ROSELLINI, Anna. *Le Corbusier. Béton Brut and Ineffable Space, 1940-1965. Surface materials and Psychophysiology of Vision*. Oxford/Lausanne, Routledge/EPFL Press, 2011.

HITCHCOCK, Henry-Russell. *Latin American Architecture Since 1945*. New York, Museum of Modern Art, 1955.

KRAKAUER, Siegfried. *Sur le seuil du temps. Essais sur la photographie. Textes choisis et présentés par Philippe Despoix*. Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, 2013.

MILANI, Gouveia Maria Sonia. *O homem, o edifício e a cidade por Peter Scheier*. Orientadora Mônica Junqueira de Camargo. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 2008.

MORENO F., José; FRESARD, Denise. *Antonio Quintana 1904-1972*. Santiago, Fundación Centro Cultural Palacio de La Moneda, 2006.

SEGAWA, Hugo; MAZZA Dourado, Guilherme. *Oswaldo Arthur Bratke*. São Paulo, ProEditores, 1997.

SHULMAN, Julius; GÖSSEL, Peter (ed.). *Architecture and Its Photography*. Munich, Taschen, 1998.

TERENZI, Stuchi Fabiana. *Revista Habitat: Um olhar moderno sobre os anos 50 em São Paulo*. Orientadora Fernanda Fernandes da Silva. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 2006.

TORRENT, Horacio. Latinoamérica, las arquitecturas, las exposiciones, las revistas y las ideas: MoMA 1955. In *Las exposiciones de arquitectura y la arquitectura de las exposiciones. Actas preliminares*. Pamplona, T6 Ediciones, 2014, p. 89.

VON MOOS, Stanislaus. 'Ruins in Reverse' Notes on Photography and the architectural 'Non-Finito'. In VON MOOS, Stanislaus (ed.) *Chandigarh 1956*. Zürich, Scheidegger & Spies, 2010.

FUENTE DE IMÁGENES

Figura 1a - Biblioteca Nacional, Santiago, Chile, Colección Fotográfica-Fondo Antonio Quintana

Figura 1b - FALBEL, Anat. Peter Scheier. A Modern Photographer and the Idea of the City. *Docomomo Journal*, n. 37, París, sep. 2007.

Figura 2a - *L'Architecture d'Aujourd'hui*, n. 135, París, 1968.

Figura 2b - SHULMAN, Julius; GÖSSEL, Peter (ed.). *Architecture and Its Photography*. Munich, Taschen, 1998.

Figura 3a - ANELLI, Renato; GUERRA, Abilio; KON, Nelson. *Rino*

Levi. Arquitetura e cidade. São Paulo, Romano Guerra, 2001.

Figura 3b - Archivo de Originales, FADEU-UC. Fondo René Combeau, Santiago.

Figura 4 - FERRAZ, Marcelo (org.). *Vilanova Artigas.* São Paulo, Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1997.

Figura 5 - Idem, ibidem.

Figura 6a - BERGDOLL, Barry, et al. *Latin America in Construction: Architecture 1955-1980.* New York, Museum of Modern Art, 2014.

Figura 6b - Archivo de Originales, FADEU-UC. Fondo René Combeau, Santiago.

Figura 7 - Aviso comercial Industrias Sumar. In *AUCA*, n. 6-7, Santiago, 1967.

Figura 8 - ANELLI, Renato; GUERRA, Abilio; KON, Nelson. Op. cit.

Figura 9a - SSEGAWA, Hugo; MAZZA Dourado, Guilherme. *Oswaldo Arthur Bratke.* São Paulo, ProEditores, 1997.

Figura 9b - Archivo de Originales, FADEU-UC. Fondo Emilio Duhart, Santiago.